

LITIAZA BILIARĂ LA COPII *Pediatric cholelithiasis*

CZU: 616.366-003.7-053.2
DOI: 10.5281/zenodo.20155308

Alexandru JALBĂ

<https://orcid.org/0009-0005-3051-4453>

dr. în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

E-mail: alexandr.jalba@usmf.md

Igor AMBROS

<https://orcid.org/0000-0001-9194-9032>

Vice-director medical, Institutul Mamei și Copilului

E-mail: ambrosigor1987@gmail.com

Summary. Pediatric cholelithiasis, once considered rare, is increasingly diagnosed due to improved imaging and changing metabolic factors. This retrospective study analyzed 70 children with gallstone disease treated between 2018–2025 in the “Academician Natalia Gheorghiu” National Scientific and Practical Center of Pediatric Surgery. The mean age was 14.5 years, with a female-to-male ratio of 2.6:1. Familial predisposition (27.1%) and obesity (11.4%) were major risk factors, followed by hereditary spherocytosis (8.6%). All patients were symptomatic, with 74% presenting biliary colic and 26% acute cholecystitis. Laparoscopic cholecystectomy was performed in 98.5% of cases with minimal complications (1.4%). Ursodeoxycholic acid therapy proved ineffective. The findings confirm the growing incidence of pediatric gallstone disease and highlight laparoscopic surgery as a safe, effective treatment.

Key words: pediatric cholelithiasis; gallstone disease; risk factors; obesity; laparoscopic cholecystectomy; children.

Litiază biliară la copii

Introducere. Litiază biliară reprezintă o unitate nozologică caracteristică mai mult pentru vârsta adultului, totodată, la nivel mondial, morbiditatea prin colelitiază la copii este în continuă creștere. Studiul populațional bazat pe ecografie a pus în evidență o prevalență de 1,9% de calculi biliari și 1,46% de sludge biliar în vârsta pediatrică¹. Studiul recent global meta-analitic al litiazei biliare la adulți a relevat o prevalență a litiazei biliare de 6% în populația generală². Actualmente, în literatura de specialitate există o penurie de date științifice, referitor la evoluția naturală și managementul litiazei biliare la copii. Mecanismul de producere a calculilor biliari la copii este diferit de cel la adulți, în vârsta pediatrică predominând calculii pigmentari, cei colesterolici fiind mai rar răspândiți, în special la vârsta mai mică de 10 ani³.

¹ Matuszczak, E.; Dębek, W.; Oksiuta, M.; Dzienis-Koronkiewicz, E.; Hermanowicz, A. „Epidemiology, risk factors, and management of cholelithiasis in children: A review of the literature”. 2013.

² Shaffer, E. A. „Epidemiology and risk factors for gallstone disease: Has the paradigm changed in the 21st century?” *Curr Gastroenterol Rep*, 2018, vol. 20, nr. 12, art. 59.

³ Danci, A.; Jalbă, A.; Ambros, I. „Iatrogenic injury of the common bile duct during laparoscopic

Scopul studiului. Evaluarea factorilor de risc și a rezultatelor managementului litiazei biliare la copii.

Material și metode. Lucrarea este bazată pe un studiu retrospectiv a unui lot de 70 de copii cu litiază biliară tratați în Centrul Național Științifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”, Chișinău, Republica Moldova, în perioada anilor 2018–2025. În cadrul cercetării au fost analizate fișele de observație, în special aspectele legate de vârstă, sex, manifestările clinice ale litiazei biliare, factorii de risc, indicii funcționali de bază hepatici și pancreatici, semnele ecografice și tratamentul aplicat. Pentru analiza statistică s-a utilizat testul χ^2 .

Rezultate. În perioada anilor 2018–2025, 70 de copii cu litiază biliară au fost spitalizați în Centrul Național Științifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”, instituție medico-sanitară de nivel terțiar, responsabilă de acordarea asistenței chirurgicale specializate copiilor din Republica Moldova, populația pediatrică, conform Biroului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2025 constituind 497,1 mii. Diagnosticul de litiază biliară a fost stabilit în baza tabloului clinic și confirmat prin examen ecografic în baza criteriilor de apreciere ultrasonografică a calculilor cu con de umbră în căile biliare. În cazurile suspecte pentru colelitiază diagnosticul a fost confirmat sau infirmat prin rezonanță magnetică nucleară în regim de colangiografie.

Vârsta medie a pacienților a fost de $14,51 \pm 3,19$ ani. Raportul pe sexe a fost de 2,6/1 (51 fete și 19 băieți). 37 de copii (53%) au prezentat în anamneză factori de risc pentru dezvoltarea litiazei biliare. La 33 de pacienți (47%) factori de risc nu s-au depistat, iar litiază biliară a fost clasificată ca idiopatică. Drept factori de risc au fost luate în considerație prezența rudelor cu litiază biliară, obezitatea, maladiile hematologice și cele asociate cu risc crescut de dezvoltare a litiazei biliare și prezența în anamneză a nutriției parenterale. Cel mai răspândit factor de risc a fost prezența în anamneza familială a rudelor cu litiază biliară (19 copii, 27,1%, $p < 0,05$). Al doilea ca frecvență factor de risc a fost obezitatea, depistată la 8 copii (11,4%). Sferocitoza ereditară a fost diagnosticată în 6 cazuri (8,6%). Un pacient a dezvoltat calculi în contextul nutriției parenterale după traumatism cranio-cerebral, 1 pacient în cursul tratamentului cu valproat de sodiu, 1 pacient a fost cu diabet zaharat tip 1 și 1 pacient – cu artrită reumatoidă, care, deși rar, sunt asociate cu riscul de dezvoltare a litiazei biliare. În toate cazurile pacienții au fost simptomatici. Durata simptomelor la momentul diagnosticului a variat între 1 și 7 luni (media 4,3 luni). În 52 (74%) de cazuri copiii s-au prezentat cu colici biliare, iar 18 (18%) pacienți au manifestat semne clinice de colecistită acută la internare. 49 (70%) copii în perioada asimptomatică au beneficiat de tratament cu acid ursodeoxicolic timp de 2 luni, dar fără efect terapeutic. La 8 pacienți (11,4%) bilirubina totală a fost majorată; de asemenea, 4 pacienți (5,7%) aveau transaminazele crescute. În 2 cazuri (2,85%) copiii s-au prezentat cu amilază serică crescută. 69 de copii au fost tratați prin colecistectomie laparoscopică și într-un caz s-a recurs la conversie pentru o leziune iatrogenă de cale biliară comună, care s-a rezolvat prin anastomoză bilio-biliară primară cu drenarea căilor biliare.

Pentru a exclude coledocolitiază la pacienții cu bilirubinemie și amilazemie s-a utilizat colangiopancreatografia prin rezonanță magnetică. Complicații legate de colecistectomia laparoscopică au fost notate la 1 pacient (1,42%) cu leziune iatrogenă de cale biliară comună, care s-a rezolvat prin anastomoză bilio-biliară primară cu drenarea căilor biliare. Sindromul post-colecistectomic nu a fost observat la niciun pacient din grupul de studiu.

Timpul mediu de spitalizare a fost de $8,43 \pm 5,3$ zile, luând în considerație că pacientul cu leziune iatrogenă de cale biliară comună s-a aflat în spital 46 de zile.

Discuții. Rezultatele obținute în studiul nostru confirmă tendința globală de creștere a incidenței litiazei biliare în populația pediatrică. În ultimele două decenii, colelitiiza la copil a trecut din categoria unei patologii excepționale în cea a bolilor cu semnificație clinică tot mai frecvent întâlnită, fapt explicat prin perfecționarea tehnicilor imagistice (ecografie, colangio-RMN) și prin modificarea stilului de viață și a factorilor metabolici⁴. Distribuția pe sexe observată în studiul nostru, cu predominanță a fetelor (raport 2,6:1), este în concordanță cu datele din literatura internațională, unde incidența litiazei biliare este mai mare la sexul feminin, fenomen explicat parțial prin influența hormonilor estrogeni asupra metabolismului lipidic și a secreției biliare⁵.

În ceea ce privește factorii etiopatogenici, prezența unei anomalii familiale de litiază biliară la 27,1% dintre copii confirmă importanța predispoziției genetice în formarea calculilor biliari. Studii genetice recente au evidențiat mutații la nivelul transportorilor hepatobiliari (precum ABCB4 și ABCB11) care pot crește riscul de precipitare a colesterolului în bilă și de formare a calculilor pigmentari⁶.

Obezitatea a fost identificată drept al doilea factor de risc important în lotul nostru (11,4%), în concordanță cu literatura actuală, care subliniază rolul dislipidemiei, al creșterii secreției de colesterol în bilă și al stazei biliare în contextul obezității⁷. În mod similar, pacienții cu afecțiuni hematologice (sferocitoză, talasemie, anemii hemolitice) prezintă un risc major de formare a calculilor pigmentari prin hiperbilirubinemie cronică⁸. În studiul nostru, 6 pacienți (8,6%) prezentau sferocitoză, iar asocierea acestei patologii cu litiaza biliară este bine documentată. De asemenea, cazurile izolate de litiază secundară tratamentului cu valproat de sodiu (Depakine), nutriției parenterale sau asocierea cu diabet zaharat tip 1 și artrită reumatoidă confirmă observațiile din literatura de specialitate, care menționează aceste entități ca factori de risc rari, dar importanți, pentru formarea calculilor biliari⁹. Majoritatea copiilor din lotul nostru (74%) s-au prezentat cu colici biliare tipice, ceea ce confirmă că litiaza biliară pediatrică este adesea simptomatică. Doar 18 pacienți (26%) au avut semne de colecistită acută la internare, proporție ușor mai mică decât cea raportată în alte serii pediatrice, unde colecistita acută apare la 30–35% dintre cazuri¹⁰. Aceasta poate reflecta o diagnosticare precoce datorită utilizării frecvente a ecografiei abdominale. Tratamentul

⁴ Jalbă, A.; Danci, A.; Ambros, I. „Managementul laparoscopic al litiazei biliare la copii”. *Arta Med*, 2019, nr. 3(72), p. 60; Fradin, K.; Racine, A.; Belamarich, P. F. „Cholelithiasis in children: A shifting spectrum”. *Pediatrics*, 2014, vol. 134, nr. 5, p. 1033–1038.

⁵ Walker, T. M.; Maclennan, S.; Padidela, R. „Gallstones in children: Changing epidemiology and management”. *Arch Dis Child*, 2020, vol. 105, nr. 11, p. 1045–1050.

⁶ Zuo, L.; Chen, L.; Guo, W.; et al. „Genetic predisposition to pediatric gallstone disease”. *Hepatology*, 2022, vol. 76, nr. 3, p. 843–856.

⁷ Koebnick, C.; Smith, N.; Black, M. H.; et al. „Childhood obesity and gallstone risk”. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2012, vol. 55, nr. 3, p. 328–333.

⁸ Bogue, C. O.; O’Sullivan, M. J.; Murphy, A. J. „Gallstones in hereditary spherocytosis: An update”. *Pediatr Blood Cancer*, 2019, vol. 66, nr. 7, e27699.

⁹ Dabbaghmanesh, M. H.; et al. „Valproate-induced cholelithiasis: A rare adverse effect”. *Epilepsy Behav Case Rep*, 2016, vol. 6, p. 61–63; Beau, P.; Cadranel, J. F.; et al. „Total parenteral nutrition-associated gallstones in children”. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 1997, vol. 24, nr. 3, p. 321–326.

¹⁰ Mehta, S.; Lopez, M. E.; Chumpitazi, B. P.; et al. „Clinical characteristics and outcomes of children with gallstone disease”. *J Pediatr Surg*, 2018, vol. 53, nr. 8, p. 1593–1598.

chirurgical prin colecistectomie laparoscopică a fost metoda de elecție în 98,5% dintre cazuri, confirmând faptul că această abordare este sigură și eficientă în populația pediatrică. Rata scăzută a complicațiilor postoperatorii (1,4%) este comparabilă cu cea raportată în studiile internaționale¹¹. Pacientul care a necesitat conversie pentru leziune iatrogenă de cale biliară comună a avut o evoluție favorabilă după corecția chirurgicală și drenajul biliar.

De menționat este faptul că tratamentul cu acid ursodeoxicolic administrat preoperator la 70% dintre pacienți nu a avut efect terapeutic semnificativ, confirmând observațiile altor autori, conform cărora acest tratament are eficiență limitată în litiiza biliară deja constituită¹². Durata medie de spitalizare în studiul nostru ($8,43 \pm 5,3$ zile) a fost influențată de cazul complicat cu leziune iatrogenă, însă se încadrează în valorile medii raportate pentru intervențiile laparoscopice pediatrice (5–9 zile). Lipsa sindromului post-colecistectomic în perioada de urmărire confirmă recuperarea completă și calitatea bună a managementului chirurgical¹³.

Concluzii. Factorii de risc principali sunt antecedentele familiale și obezitatea, urmate de afecțiuni hematologice. Colecistectomia laparoscopică rămâne metoda de tratament standard, sigură și eficientă. Tratamentul medicamentos cu acid ursodeoxicolic are o valoare limitată.

¹¹ Kaechele, V.; et al. „Outcomes after laparoscopic cholecystectomy in children: A multicenter study”. *Surg Endosc*, 2020, vol. 34, nr. 3, p. 1235–1242; Al-Salem, A. H. „Laparoscopic cholecystectomy in children: Indications and outcome”. *J Pediatr Surg*, 2020, vol. 55, nr. 10, p. 2041–2046.

¹² Fracchia, M.; Pellegrino, S.; Seidita, A. „Medical therapy of gallstones: Ursodeoxycholic acid revisited”. *World J Gastroenterol*, 2019, vol. 25, nr. 25, p. 3178–3186.

¹³ Fradin, K.; Racine, A.; Belamarich, P. F. „Cholelithiasis in children: A shifting spectrum”. *Pediatrics*, 2014, vol. 134, nr. 5, p. 1033–1038.